

Stratégie trhu s ovčím mäsom

www.af4eu.eu

Merino ovce na farme Las Albaidas, Córdoba

Spotreba ovčieho mäsa klesá v Španielsku a súvisí najmä s niektorými obdobiami roka, ako sú vianočné sviatky a oslavy. Pokles spotreby spôsobený zmenami stravovacích návykov alebo konkurenciou trhu s inými lacnejšími druhmi mäsaviedol k prijatiu stratégie, ktorá odlišuje produkciu oviec plemena Merino na neďalekej farme v Córdobe. Stratégia je spojená so sledovateľnosťou jahňacieho mäsa a ukazuje spôsob, akým sa jahňatá chovajú ako produkt extenzívneho a sezónneho chovu hospodárskych zvierat pomocou QR kódu, ktorý odkazuje na online platformu. Okrem tejto inovatívnej marketingovej stratégie na zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov spojených s využívaním pôdy a starostlivosťou o ňu umožnilo použitie nových technológií na certifikáciu vysledovateľnosti pomocou metód blockchain spojených s technológiou GPS jahniat nájsť na samotnej etikete spoľahlivé informácie o spôsobe chovu zvierat, vrátane máp spásaných plôch, typov oplotenia, času pastvy a dokonca aj obrázkov pastvy v reálnom čase... To všetkoumožňuje sledovať pôvod a výrobné podmienky ovčieho mäsa, čím sa zlepšuje vnímanie kvality, ale celkovo skutočnosť, že zvieratá sú súčasťou krajiny a znižuje sa riziko požiaru spojené so zasahovaním do kríkov, ktoré sa vďaka paseníznižujú a prispievajú k lojalite zákazníkov. Certifikácia sledovateľnosti prostredníctvom GPS poskytuje lepšie znalosti o spotrebovanom produkte, čím sa zvyšuje rozsah výberu a dôvera. Z pohľadu výrobcu to navyše znamená aj diverzifikáciu predajného kanála.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a rybolovu v Andalúzii

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.